

ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ОИЛА
МЕДИАЦИЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШАКЛИ

Тожиева Муборакхон Анваровна

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби мустақил
изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368872>

Аннотация. Ушбу мақола оила ҳуқуқи нормалари доирасидаги медиацияга бағишланган. Мақолада Ўзбекистон Республикасида бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усули сифатида оила медиациясининг мақсади ва аҳамияти, уни ўтказиш тартиби, афзалликлари ва норматив-ҳуқуқий тартиботи очиб берилган. Медиацияни бошқа ҳимоя шаклларида ажратиш турадиган хусусиятлари аниқланган. Медиатив келишув ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: оила медиацияси, медиатор, келишув, низоларни ҳал қилиш шакли, оила ҳуқуқи, ажралиш.

Аннотация. Данная статья посвящена медиации в сфере действия норм семейного права. В статье раскрывается цель и значение семейной медиации как способа защиты прав ребенка в Республике Узбекистан, порядок ее проведения, достоинства, нормативно-правовое регулирование. Определяются особенности медиации, отличающие ее от других форм защиты. Рассказывается о медиативном соглашении.

Ключевые слова: семейная медиация, медиатор, соглашение, форма разрешения споров, семейное право, расторжение брака.

Abstract. This article is devoted to mediation in the scope of the rules of family law. The article reveals the purpose and significance of family mediation as a way of protecting the right Republic of Uzbekistan, its procedure, dignity, and regulatory framework. The features of mediation that distinguish it from other forms of protection are determined. It is told about the mediative agreement.

Keywords: family mediation, mediator, agreement, dispute resolution form, family law, divorce.

Кириш

Ҳозирги вақтда низоларни ҳал қилишнинг конструктив усуллари тобора кўпроқ ривож топмоқда. Айнан муаммонинг ўзаро манфаатли ечимини излаш, низоларни ҳал қилишнинг муқобил шакллари долзарблик касб этишига сабабчи бўлмоқда. Бундай усуллардан бири медиациядир. Ушбу институт нисбатан ёш бўлиб, 2018 йил 3 июлда “Медиация тўғрисида”ги қонун билан расман мустақамланган.

Медиация бу келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор яъни медиацияни амалга ошириш учун тарафлар томонидан жалб этиладиган шахс кўмагида ҳал қилиш усулидир. Медиация фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиқадиган низоларга, яқка меҳнат низоларига ва оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга татбиқ этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да кўрсатилган бешта устувор

йўналишдан бири суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарасини ошириш, суд жараёнида тортишув тамойилини тўлақонли жорий этиш, юридик ёрдам ва ҳуқуқий хизматлар сифатини тубдан яхшилашга йўналтирилган қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишдир.

Стратегиянинг 2.2-бандида “фуқароларнинг мурожаатларини ўз вақтида ҳал этиш, мурожаатларни кўриб чиқишда сансалорлик, расмийчилик ва лоқайд муносабатда бўлиш ҳолатларига йўл қўйганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш, шунингдек, бузилган ҳуқуқларни тиклашнинг барча зарур чораларини кўриш, шунингдек одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини ошириш, фуқаролик суд иш юритувининг процессуал асосларини такомиллаштириш, фуқаролик ишларини кўриб чиқиш тартибини такомиллаштириш” белгиланган, шунингдек, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 79-банди билан «Яраштирув жараёнлари (медиация) тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Ушбу вазифаларни ижро этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 3 июлда қабул қилинган “Медиация тўғрисида”ги қонуни 2019 йил 1 январдан кучга кирди. Шу билан бирга, 2018 йил 29 декабрда Адлия вазирининг “Профессионал медиаторлар реестрини шакллантириш ва юритиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида”ги 533-МХ-сон буйруғи қабул қилинди.

Низоларни ҳал этишда медиация институтидан фойдаланиш суд-ҳуқуқ тизимини ривожлантиришнинг энг устувор йўналишлардан бири бўлиб, бу судьялар зиммасидаги юкломани камайтириш, шу орқали миллий одил судлов сифатини ошириш, тарафларнинг вақт ва молиявий харажатларини камайтиришга хизмат қилади. Медиация тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан, меҳнат, оила ва бошқа ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни ҳал этишда кенг қўлланилади. Айтиш жоизки, оила медиацияси хорижда кенг тарқалган медиация турларидан биридир.

Оила медиацияси эр-хотин ажрашиши натижасида келиб чиқадиган келишмовчиликларни ҳал қилишда ўтказилиб, болаларнинг яшаш жойи, болани тарбиялаш, алимент тўловлар, мол-мулкни тақсимлаш масалалари, шунингдек, оила аъзолари ўртасида моддий таъминот ва ёрдам бериш бўйича келиб чиқадиган низоларни ҳал қилади. Оила медиацияси – бу манфаатдор бўлмаган шахс оилавий низо тарафларига музокара олиб бориш ва умумий ечим топишга ёрдам берадиган жараёндир. Медиация таомили ихтиёрий асосда қўлланилади ва эр-хотиннинг келишуви билан амалга оширилади. Медиация жараёни судлар юкломасини камайтиришга ёрдам беради, судга қайта мурожаат қилиш имконини камайтиради. Оила медиацияси таомиллари ёрдамида низоли оилага бир неча йиллардан буён ҳамроҳлик қилиб келаётган кўплаб масалаларни ҳал этиш, уларнинг ечимини биргаликда топишга имкон беради.

Ишнинг мақсади:

1. бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишда оила медиацияси шаклларини очиб бериш
2. олимларнинг ушбу ҳуқуқий институт ҳақидаги фикрлари билан танишиш.

3. ушбу институтни тартибга солувчи қонунчиликдаги муаммоларни аниқлаш.

Методлар ва методология. Ишда қуйидаги илмий услублардан фойдаланилди: Ҳуқуқий, тизимли таҳлил усули, формал-мантиқий, статистик.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра, инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари олий қадрият, деб эълон қилинган. Инсон ҳуқуқлари шубҳасиз муҳимлиги сабабли уларнинг самарали ҳимоясини таъминлаш масаласи ғоятда долзарбдир. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўллари белгиланган. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизнинг Бош қонуни билан кафолатланган суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқи энг муҳим ҳуқуқ ва ҳимояланишнинг самарали усулларидан бири ҳисобланади. Бироқ, замонавий жамиятда инсонлар низоларни ҳал қилиш ва айни дамда низолашаётганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини бузилишини олдини олишнинг муқобил усулларидан тобора кўпроқ фойдалана бошлашмоқда. Ушбу усуллардан бири медиация – учинчи шахс (медиатор) иштирокида тарафлар ўртасидаги низо ёки можарони ҳал этиш имкони, Ўзбекистон Республикасида 2019 йил 1 январдан бошлаб пайдо бўлди.

Ҳозирда турли низоларни ҳал этишда медиациядан фойдаланиш имкониятлари фаол муҳокама қилинмоқда. Айниқса, оилавий низоларни ҳал қилишда, эр-хотинлар муайян масалаларни ҳал қилишда келишувга эриша олмаганда, медиация зарур бўлмоқда. Афсуски, бугунги кунда Ўзбекистонда ажрашиш ҳолатлари анча кўп. Статистикага мувожаат қиладиган бўлсак, республикада 2020 йилда 39,466 минг никоҳ, 20,139 минг ажрашиш, 2021 йилда – 53,660 минг никоҳ, 28,327 минг ажрашишлар қайд этилган. Ажрашиш шунчалик одатий ҳолга айландики, у аллақачон оилавий муаммоларни ҳал қилишнинг умумқабул қилинган усули ҳисобланади, аммо унинг ўзи муаммосиз ўтмайди. Ажрашаётган ота-оналар доим ҳам болаларини тарбияси билан боғлиқ масалаларда келишувга эриша олмайдилар, кўпинча улар давлатнинг ваколатли шахслари ёрдамига муҳтожлик сезади. Ушбу ёрдам низоли вазиятларни турли йўллар билан, шу жумладан медиатор ёрдамида томонларни яраштириш орқали ҳал қилишдан иборат бўлиши мумкин.

Медиация низони эр-хотиннинг суд жараёнида иштирокисиз, тинч йўл билан ҳал этишга эришишнинг ҳуқуқий имконидир. Медиатор иштирокидаги низоларни ҳал қилишнинг бу шакли ҳар икки тараф учун ҳам фойдали, чунки у бетараф ҳисобланади ва низо натижасидан манфаатдор эмас, низо тарафларига муросага келиш, судларда ортиқча қоғозбозликни, вақт ва пулни беҳуда сарфлаш, жамиятда, оммавий ахборот воситаларида ёки Интернетда керак бўлмаган чиқишлардан қочишга реал имконият яратади.

Оила медиациясининг зарурати бола иккала ота-онаси билан бирга яшаган, ота-онасидан бири билан яшаган ҳолларда, шунингдек, бола ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ҳолларда юзага келиши мумкин. Давлат имкон қадар боланинг ота-онаси билан оилавий муносабатларини ҳар доим, бу унинг манфаатларига зид келмасаса, сақлаб қолишни кафолатлаб, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 65-моддасида мустақамланган боланинг оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқини таъминлайди. Жумладан, ота-онасининг никоҳдан ажралиши, никоҳнинг ҳақиқий эмас деб топиллиши ёки ота-онанинг бошқа-бошқа яшаши боланинг ҳуқуқларига таъсир қилмайди (Ўзбекистон Республикаси), ОК 75-моддаси 5-бандига мувофиқ, болаларнинг қаерда яшаши ота-онанинг келишувига биноан белгиланади. Медиациядаги келишувнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у асосан боланинг манфаатларига жавоб бериши ва шу орқали

оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқини таъминлаши керак. Ота-оналар келишувга эриша олмасалар, низо ота-оналарнинг ёки улардан бирининг илтимосига биноан васийлик ва ҳомийлик органи иштирокида суд томонидан ҳал қилинади. Ота-оналарнинг келишуви ҳақидаги норма ОК 44-моддаси 1-бандида ҳам мустаҳкамланган: Никоҳдан суд тартибида ажратилаётганда эр ва хотин вояга етмаган болалари ким билан яшашига доир келишувни кўриб чиқиш учун судга тақдим қилишлари мумкин. Бироқ, ушбу келишув болалар ёки эр-хотиндан бирининг манфаатларига зид эканлиги аниқланган тақдирда, суд никоҳдан ажратилгандан кейин вояга етмаган болалар ота-онасининг қайси бири билан яшашини аниқлаши шарт (ОК 44-моддаси 2-банди). Хуллас, Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси матнида “келишув” тушунчаси муҳим ўрин тутуди, унинг конкрет моддалари ажрашаётган эр-хотинларни, аввало, оилада тарбиялаш муаммосини тинч йўл билан ҳал этишга қаратилган – шу билан оила қонунчилиги боланинг манфаатларини таъминлайди ва унинг оилада яшашга бўлган ҳуқуқини кафолатлайди.

Айнан оила медиацияси англо-саксон тизимига тегишли бўлган АҚШ, Канада, Буюк Британия, Австралия, Янги Зеландия каби мамлакатларда асосий ахлоқий кадриятлар бўлмиш оила аъзолари ўртасида ўзаро тушуниш ва ўзаро ҳурмат қилишга эришиш имконини беради. Оила медиацияси Германия, Австрия, Франция, Дания, Белгия, Финляндия, Италия, Ирландия каби мамлакатларда ҳам анча кенг тарқалган. Мисол тариқасида, айрим хорижий мамлакатларда оила медиацияси таомилини қўллаш хусусиятларини кўриб чиқамиз.

Америка Қўшма Штатларида медиация оилавий-ҳуқуқий низоларини ҳал қилишда самарали восита ҳисобланади. Агар оилани сақлаб қолиш мумкин деб ҳисобласа, суж ажрашиш тўғрисидаги ишлар бўйича яраштирув таомилини белгилашга ҳақли. Бундай қарорни қабул қилиш эр-хотин хоҳишларига боғлиқ эмас. Яраштирув таомили доимий фаолият юритувчи яраштирув хизматлари ёки конкрет низони ҳал қилиш учун АҚШнинг ажрашишлар тўғрисидаги унификациялашган қонуни 404-моддасига мувофиқ тузилган органлар томонидан амалга оширилади. Бундан ташқари, оила медиациясини ўтказиш болани тарбиялаш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларни тақсимлаш, шунингдек, эр-хотиннинг умумий мол-мулкни бўлиш билан боғлиқ низолар учун кўзда тутилган.

Европа Иттифоқида ҳам оила медиацияси масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. 1998 йил 21 январда Европа Кенгаши Вазирлар Қўмитасининг оила медиацияси ҳақидаги №R (98) тавсияномаси қабул қилинди. 2004 йил 2 июлда Брюсселда қабул қилинган Европа медиаторлар хулқ-атвори кодекси, медиаторлар риоя қилиши керак бўлган бир қатор тамойилларни белгилайди, жумладан, оилавий низоларни ҳал қилишда боланинг манфаатларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Оилавий-ҳуқуқий низоларни ҳал қилишда медиация фаол қўлланиладиган биринчи мамлакат Буюк Британия бўлди.

Австрияда медиацияни ўтказиш тартиби Фуқаролик соҳасида медиация тўғрисидаги Федерал қонун, Фуқаролик соҳасида медиаторларни ўқитиш тўғрисидаги Регламент, Европа Иттифоқининг медиация тўғрисидаги қонуни билан тартибга солинади. Медиация фуқаролик, меҳнат, оилавий ва бошқа низоларни ҳал қилишда қўлланилади.

Оила медиацияси Германияда энг кенг урф бўлган деб айтиш мумкин. Медиация болаларни тарбиялаш, васийликни белгилаш, кўчмас мулкни бўлиш, қарзларни

тақсимлаш, никоҳ шартномаси шартларини бажариш билан боғлиқ низолар, мерос низоларини ҳал қилишда зарур.

Ривожланган мамлакатлар статистикаси шуни кўрсатадики, барча медиацияларнинг 70 фоизи муваффақиятли ўтади. Хорижий давлатларнинг оилавий низоларни ҳал этишда медиациядан фойдаланиш бўйича ижобий тажрибаси оилавий-ҳуқуқий соҳада низоларни ҳал этишнинг ушбу муқобил усулини жорий этиш зарурлигини кўрсатмоқда, бу судлар юкласини қисқартириш, шунингдек, бу тоифадаги низоларни кўриб чиқиш тезкорлигини ошириш, жамиятдаги зиддиятлик даражасини пасайтиришга хизмат қилади. Ўзбекистонда медиация жараёни ҳозирда ривожланиш босқичида. Ўзбекистонда медиация таомилини қўллашнинг ҳуқуқий шартлари 2018 йил 3 июлдаги 482-сонли “Медиация тўғрисида”ги қонунида мустаҳкамланган. Қонуннинг 15-моддаси 2-бандига мувофиқ, медиация суддан ташқари тартибда, низони суд тартибида кўриш жараёнида, суд ҳужжатини қабул қилиш учун суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунига қадар, шунингдек суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида қўлланилиши мумкин.

Е.Г. Куропацкаянинг сўзларига кўра “кўпинча бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ишларда, низо томонлари ўртасидаги келишмовчиликнинг энг юқори чўққиси болани тарафлардан бирига топшириш вақтида содир бўлади. Бундай ҳолларда низони медиация йўли билан ҳал қилиш имкониятини эътиборсиз қолдирмаслик керак, чунки бу болани жиддий руҳий жароҳатдан ҳимоя қилишнинг чин маънодаги имконидир”.

Д.Ш.Ёқубованинг сўзларига кўра “Медиация низоларни ҳал қилишнинг муқобил усули бўлиб, бу жараёнда низолашаётган тарафлар ўзлари келишувга эришиши, ўз манфаатларини қондирадиган ечимларни мустақил ишлаб чиқиши мумкин. Бунда медиаторнинг роли музокараларнинг медиатив технологияларидан фойдаланган ҳолда медиация жараёнини ташкил этишдан иборат”.

“Медиация тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасига мувофиқ, медиация — келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида ҳал қилиш усули. Медиатор – бу низони ҳал қилишда тарафлар томонидан низонинг моҳияти бўйича ечим қабул қилишда ёрдам бериш учун воситачи сифатида жалб қилинган мустақил жисмоний шахс(лар). Медиация таомили “Медиация тўғрисида”ги Қонуннинг 2-моддаси 1-бандида кўрсатилган оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга ҳам нисбатан қўлланилиши мумкин.

Демак, медиация деганда норасмий, махфий жараён тушунилади, мазкур жараён давомида низо тарафлари вазиятни турли нуқтаи назардан кўриб чиқишга қодир бўлган нейтрал, холис учинчи тараф кўмагида низонинг барча иштирокчилари манфаатларига жавоб бера оладиган ечимни ишлаб чиқишади. Бироқ, оила медиациясида тарафлар нафақат келишув битимини ўзини ишлаб чиқиш, балки у боланинг манфаатларига қанчалик мос келиши, унинг учун қанчалик самарали ва хавфсиз эканлигига ишонч ҳосил қилиш ҳам муҳим.

Оила медиациясининг мақсади – бу низони тинч йўл билан ҳал қилиш орқали унинг узундан-узоқ давом этишини, ҳиссий жиҳатдан оғриқли суд жараёни ҳамда у билан боғлиқ боланинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чоралари қўлланишини олдини олишдан иборат. Бинобарин, оилавий низоларда медиацияни нафақат муҳим ижтимоий-психологик ва юридик хизмат, балки болани ҳимоя қилиш усули сифатида ҳам кўриш мумкин.

Медиация жараёнида барча оила аъзолари, шу жумладан болалар иштирок этиши мумкин: Ўзбекистон Республикаси ОКнинг 68-моддасига мувофиқ, Оилада боланинг манфаатларига тааллуқли ҳар қандай масала ҳал қилинаётганда бола ўз фикрини ифода қилишга, шунингдек ҳар қандай суд муҳокамаси ёки маъмурий муҳокама даврида сўзлашга ҳақлидир. 10 ёшга тўлган боланинг фикрини ҳисобга олиш шарт, унинг манфаатларига зид бўлган ҳолатлар бундан мустасно. Эр-хотин медиатор билан учрашувга биргаликда ёки алоҳида келиши мумкин – медиаторнинг ҳолислиги “Медиация тўғрисида”ги қонуннинг 22 - моддаси 3-банди қоидалари билан таъминланади: медиатор ўзининг ҳаракатлари билан бирор-бир тарафни устун ҳолатга қўйишга, худди шунингдек тарафлардан бирининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини чеклашга ҳақли эмас.

Аксарият ҳолатларда оила медиацияси қуйидаги саволларга жавоб излашни кўзлайди: ажрашишдан кейин бола ота-онанинг қайси бири билан яшайди, ажрашишдан кейин алоҳида яшайдиган ота-оналардан бирининг фарзанд тарбиясида иштирок этиш тартиби қандай? Ҳар икки ота-она болаларни боқиш бўйича ўз мажбуриятларини қай йўсинда бажаради. Воситачи (медиатор)нинг иши, агар оилани сақлаб қолиш имкони истисно этилмаса, оиладаги инкирозни бартараф этишга қаратилиши мумкин. Бола ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишда медиация доим ҳам ўринли эмас. Жумладан, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилишда медиация ўтказилиши мумкин эмас (Ўзбекистон Республикаси ОК 79-модда). Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш оилавий-ҳуқуқий жавобгарликнинг сўнгги чораси ҳисобланади, шунинг учун бундай бола учун ҳаддан зиёд қалтис вазиятда низони медиация орқали ҳал қилиш мумкин эмас. Худди шу каби, оилада боланинг ҳаёти ёки соғлиғига бевосита таҳдид мавжуд бўлган ҳолатларда, бола ота-онасидан Ўзбекистон Республикаси ОКнинг 87-моддасида белгиланган асослар ва ҳолатларда олиб қўйилган ҳолатни ҳам кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси ОКнинг 84-моддасида кўзда тутилган ота-оналик ҳуқуқларини чекланиши ҳолатларида медиация мумкин, хаттоки айрим ҳолатларда мақсадга мувофиқ бўлади. Оила медиацияси таомили натижасида тарафлар медиатив келишувни ишлаб чиқадилар. У ёзма шаклда тузилади ва шартнома кучига эга, бу жуда муҳим: низони суд тартибида ҳал қилишдан фарқли ўлароқ, медиация иштирокчилари муайян муносабатларни тартибга солувчи аниқ ҳуқуқий нормалар билан боғлиқ эмас, тарафлар мустақил равишда бола ва ота-она ҳуқуқларини амалга оширишнинг ўзаро мақбул шартларини ишлаб чиқадилар, медиатив келишувда белгилашади ҳамда ҳаётга татбиқ этишади. Медиатив келишув боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини самарали таъминлашга ёрдам беради – бу унинг муҳим афзаллигидир. Хуллас, медиациянинг ўзига хос хусусияти шундаки, тарафлар юзага келган муаммолар ечимини биргаликда излашади, ва эр-хотин ўртасидаги муносабатлар узилиб қолганига қарамай, ота-оналик мажбуриятлари сақланиб қолади.

Хулоса

Юқорида айтилганларга асосланиб, оила медиацияси – бу низоларни ҳал қилишнинг алоҳида ва ўзига хос муқобил усули эканлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин. Оилавий низоларни суд тартибида ҳал қилишга нисбатан медиация тартибини фаол қўлланиши муҳим афзалликларга эгадир, чунки собиқ эр-хотинлар ўртасида дўстона муносабатларни сақлаб қолиш ва уларнинг вояга етмаган фарзандлари манфаатларини ҳимоя қилиш имконини беради. Оила медиацияси давлатнинг оила томонидан ўз функцияларини амалга ошириш учун зарур шарт-шароитларни таъминловчи оила сиёсати

етакчи йўналишларидан бири, шунингдек, инсон ва фуқаро ҳуқуқларини мустақил ҳимоя қилиш усули сифатида қаралиши керак, зотан у мустақил равишда, давлат органлари кўмагига мурожаат қилмасдан амалга оширилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-сонли 4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-сонли 4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
4. 2019.-2021 йиллар ва 2022 йилнинг 9 ойи мобайнида фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан биринчи инстанция тартибда қўрилган оилавий низоларга оид мавжуд статистик маълумотлар.
5. Бодрова Е.А. Современная форма семейной медиации в России и за рубежом // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право.— 2015.— № 1 (144).— С. 132
6. Елисеева Т.С. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры альтернативного разрешения споров // Юридический мир — 2015.— № 6.— URL: <http://xn——7sbbaj7auwnffhk.xn — p1ai/article/15071> (дата обращения 14.08.2019)
7. Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: дис. ... канд. юрид. наук.— Екатеринбург, 2010.— С.179
8. Европейский кодекс поведения медиаторов от 02.07.2004 г.— URL: <http://base.garant.ru/70515162/> (дата обращения 14.08.2019)
9. Ивановская Н.В. Медиация в Англии и Уэльсе // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки.— 2013.— № 1.— С. 130.
10. Официальный сайт ФГБУ «Федеральный институт медиации».— URL: <http://fedim.ru/mediatsiya-v-mire/evropa/avstriya/> (дата обращения 14.08.2019)
11. Коломытцева В.В. Этапы становления медиации в зарубежных странах // Вестник ТГУ.— 2013.— № 2.— С. 270.
12. Лосякова К.А., Худойкина Т.В. Применение семейной медиации в России и в европейских странах // Вестник современных исследований.— 2018.— № 6.2 (21).— С. 446–447.
13. Куропацкая Е.А. Медиация как способ защиты правребенка в Российской Федерации//Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 8. С.72
14. Якубова Д.Ш. Требование к медиаторам: международное и национальное законодательство. Материалы Международной научно-практической конференции «Научные исследования XXI века: теория и практика» 11.06.2020 г., г.Прага, Чехия.
15. Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/3805229>